

PEDAGOGLARNING KASBIY RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TA'LIM MUHITINING AHAMIYATI

E.M.Alkarov

*A.Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti ilmiy-tadqiqot bo'limi mudiri,
p.f.f.d. (PhD), dotsent*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, o'quv jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etish, o'qituvchilarning raqamli kompetentligini shakllantirish hamda o'quvchilarning mantiqiy fikrlash va loyihalar yaratish uchun raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, raqamli texnologiya, raqamli transformatsiya, raqamli didaktika, raqamli ta'lim muhiti, masofaviy ta'lim, mediata'lim, inklyuziv ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы повышения профессионального мастерства учителей, успешной организации образовательного процесса, формирования цифровой компетентности учителей, расширения возможностей учащихся по использованию цифровых образовательных технологий для логического мышления и создания проектов.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровая трансформация, цифровая дидактика, цифровая образовательная среда, дистанционное образование, медиаобразование, инклюзивное образование.

Abstract. This article discusses the issues of improving the professional skills of teachers, the successful organization of the educational process, the formation of digital competence of teachers, expanding the capabilities of students to use digital educational technologies for logical thinking and creating projects.

Key words: digitalization, digital technologies, digital transformation, digital didactics, digital educational environment, distance education, media education, inclusive education.

Butun dunyoda hozir katta e'tibor ostida turgan tushunchalar bular "raqamli savodxonlik", "raqamli ta'lim", "raqamli ta'lim muhiti", "raqamli didaktika" bo'lib hisoblanadi. Hozirgi vaqtda raqamlashtirish inson faoliyatining barcha sohalarini ishonch bilan tezkor egallab bormoqda. Jamiyat oldida endi ana shu raqamli kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lgan mutaxassislarni tarbiyalash vazifasi turibdi.

O'quvchilarga zamonaviy ta'lim berishda raqamli texnologiyalardan foydalanish davr talabi. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning muammoni hal qilish, mantiqiy fikrlash, loyihalar yaratish va jarayonni tushunish kabi professional faoliyatni talab qiladigan qobiliyatlarini rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. Shuningdek, texnologiya muhim rol o'ynaydigan, oldindan aytib bo'lmaydigan va o'zgaruvchan kelajakka tayyorlaydi. Shu bilan birga axborot texnologiyalari ta'lim islohotlarining asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Mobil qurilmalar, aqlli doskalar, planshetlar, noutbuklar, simulyatsiyalar, dinamik vizualizatsiya va virtual laboratoriyalar kabi yangi texnologiyalar yordamida o'qitish vositalarining joriy etilishi ta'lim muassasalardagi ta'limni o'zgartirdi. Bu, butun jahon miqyosida hamma uchun ta'limni integratsiyalashning asosiy mexanizmi hisoblanadi,

shuningdek, ta'lim resurslari va raqamli vositalar dars jarayonini yaxshilashga va samardorlikning oshishiga yordam beradi.

Bunday samaradorlikka erishish uchun o'qituvchilarning kasbiy muvaffaqiyati, egallagan fazilatlar va qobiliyatlari muhim rol o'ynaydi. Biroq raqamli muhitda o'quv jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilar tegishli bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari kerak. Chunki, raqamli texnologiyalar ta'limni turli yo'llar bilan yaxshilashga yordam beradigan katta imkoniyat hisoblanadi. Raqamli texnologiya o'qituvchilarga o'quv materiallarini ishlab chiqish hamda ularni o'quvchilarga yetkazish va hamkorlik qilish uchun yangi usullarni taqdim etadi.

Shunday qilib, samarali ta'lim barcha uchun hamma joyda mavjud bo'lishi ilg'or raqamli texnologiya imkoniyatlaridan foydalanish albatta o'qituvchilarga bog'liq. Raqamli ta'lim texnologiyalari ijodkorlikni rivojlantiradi va o'quvchilarga muvaffaqiyat tuyg'usini beradi, an'anaviy usullardan tashqari fikrlash orqali qo'shimcha o'rganishni rag'batlantiradi.

Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarining kiritilishi qanday afzaliklarni olib keladi?

- ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini oshiradi. O'quvchilarning kengroq ma'lumot olish uchun resurslardan foydalanishga imkoniyat yaratadi;

- raqamli texnologiya ta'limni yanada interaktiv va qiziqarli qiladi va o'quvchilarning faolligi ortadi;

- dars jarayonlarida o'quvchilar o'zlashtirishi qiyin bo'lgan mavzularni tushunish, tasavvur qilish va oson o'zlashtirish uchun sharoit yaratadi;

- o'quvchilarning raqamli resurslardan mustaqil foydalanish, ko'proq ma'umotlar olish, saralash, tahlil qilish yangilarini kashf qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Ta'limni raqamlashtirish – bugungi kunning haqiqati, ta'lim muhiti esa raqamli muhitni rivojlantirish hisobiga o'sib bormoqda va kengaymoqda: yangi raqamli ta'lim resurslari yaratilmoqda, ta'lim platformalari ishlab chiqilmoqda, ochiq onlayn kurslar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Shunday ekan, ta'limning global tendentsiyalarga mos ravishda modernizatsiya qilinishi nafaqat o'qituvchilar va o'quvchilar uchun yanada yaxshi tizim yaratadi, buning ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash uchun quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

O'qitish samaradorligini oshirish. Darsni rejalashtirish, mavzuni oson va amaliy o'rganish, o'quvchilarni tezkor baholash, raqamli resurslardan foydalanish, hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish, ilg'or texnologik yordam vositalaridan foydalangan holda o'qitish samaradorligini oshirish mumkin.

Masofaviy ta'lim. Raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish masofaviy ta'limni kuchaytirdi. U barcha o'quv resurslariga oson kirishni ta'minlaydi va muassasaga o'qituvchi bilan qulay muloqot qilish imkonini beradi. O'qituvchilar ta'lim platformalari orqali o'quv vositalari va texnologiyalaridan foydalangan holda boshqarishi mumkin.

Inklyuziv ta'lim muhitini yaratish. Inklyuziv ta'lim muhiti har xil qobiliyat darajasiga ega bo'lgan har bir o'quvchiga bir joyda o'rganish uchun teng imkoniyat yaratadi. Virtual sinflar, video, kengaytirilgan reallik, robotlar va boshqa texnologik

vositalar sinfni hayajonli qiladi va o'qituvchilarga o'quvchilar faoliyati to'g'risida ma'lumotlarni to'plash imkonini beradigan hamkorlik va qiziqishni uyg'otadigan inklyuziv o'quv muhitini yaratadi.

Maxsus ta'lim. Jismoniy yoki o'rganishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarga tushunchalarni tez o'zlashtirishga va darslarida faol ishtirok etishga yordam beradigan qancha yordamchi texnologiyalardan foydalanish. Nutqni aniqlash, ekranni o'qish vositalari, Brayl displeylari va matnni nutqqa o'tkazish yechimlari ko'rish qobiliyati past odamlar uchun inqilobiy texnologiyalardandir. Eshitish qobiliyati zaiflar uchun, yopiq taglavhali ilovalar, ovoz kuchaytirgichlar va videokonferensiya aloqa texnologiyalari imo-ishora tili va labda o'qishni osonlashtiradi.

Jamoada ishlash va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. O'quvchilarning jamoada ishlash va muloqot qobiliyatlari rivojlantirishda raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynaydi.

Hozirgi kunda ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlarini mustaqil tashkil etish imkoniyatlardan kelib chiqib, ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llashning asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni belgilash maqsadga muvofiqdir:

- ta'lim berishni samarali tashkil etish uchun o'quv dasturlarini yaratishda bugungi zamonaviy axborot vositalaridan keng foydalanish;

- ta'lim berishga asoslangan raqobatbardosh, ko'p tarmoqli Veb-saytlar tayyorlash;

- o'qituvchilar mustaqil foydalanishlari uchun uslubiy va didaktik materiallarni kreativ fikrlash, axborot madaniyatini shakllantirish maqsadlari asosida ishlab chiqish;

- ta'lim oluvchilarning axborotlardan foydalanishda uning realligini ta'minlash imkoniyatlarini oshirish;

- virtual modellar bilan kompyuter tajribalarini tashkil etish va o'tkazish;

- maqsadli axborot izlashni tizimli tashkil etish.

Raqamlashtirilgan muhitda to'g'ri yo'nalishni olishda pedagoglarga qo'shimcha bilimlar, malakalar zarur bo'ladi. Raqamli ta'lim va raqamli ta'lim muassasida faoliyat yuritish uchun raqamli kompetensiyalarga ega bo'lishi kerak.

Pedagoglarning raqamli kompetensiyalari **Yevropa modeli Digital Competent of Educator (DigCompEdu) 22** da sanab o'tilgan. Shulardan 6 ta yo'nalishda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish ko'rsatib o'tilgan. Ularning har birini ko'rib chiqamiz.

Birinchi yo'nalish - samarali kasbiy hamkorlik uchun - raqamli kasbiy ta'lim muhitini yaratish.

Ikkinchi yo'nalish - raqamli ta'lim resurslarini izlash, yaratish va hamkorlikda ishlash shartlarini shakllantirish.

Uchinchi yo'nalish - raqamli asboblar jihozlarni qurollarni ta'lim samarali jarayonida qo'llash.

To'rtinchi yo'nalish - samarali baholash maqsadida raqamli usullardan foydalanish strategiyasi.

Beshinchi yo'nalish - raqamli usullar bilan o'rganuvchilarning ta'lim olish

imkoniyatlarini yanada kengaytirish.

Oltinchi yo‘nalish – o‘quvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlanishini pedagog tomonidan nazorat qilish va kuzatish.

Ikkinchi, uchunchi, to‘rtinchi va beshinchi yo‘nalishlar raqamli ta‘lim modulining o‘zgarishini tashkil qiladi. Mutaxassislar zamonaviy pedagog qanday kompetensiyalarga ega bo‘lishi kerakligini chuqur tahlil qilib bergan. Shu orqali o‘qituvchi faoliyati davomida raqamli ta‘lim muhitidan samarali foydalanishni ko‘rsatgan.

Xulosa shuki, bugungi kunda ta‘limining asosiy tendentsiyasi - bu raqamlashtirish. Bu boradagi ta‘lim tizimining maqsadlari o‘quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga ko‘maklashish va raqamli iqtisodiyot uchun malakali kadrlar tayyorlashdan iborat. Ta‘limdagi asosiy tendentsiya raqamli inqilob bilan bog‘liq bo‘lib, u allaqachon mehnat bozorida tub o‘zgarishlarga, yangi kasblarning paydo bo‘lishiga, hamkorlikni yaxshilashga, odamlarning mas‘uliyatini oshirishga, mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyatini oshirishga olib keladi. Kundalik hayotda raqamli texnologiyalardan foydalanish fuqarolarning zarur kompetensiyalarni egallashi va raqamli iqtisodiyotini rivojlantirishda ishtirok etishi uchun motivatsiya tizimini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son farmoni.

2. J.Keengwe, M.Bhargava, B.Collis. Information technologies for education and training Handbook of Information Technology for Teaching and Learning, Springer, Berlin, Heidelberg (2002).

3. A.Karimova, Aetdinova R and Aetdinov E 2018 The Risk Management of The Continuous Pedagogical Education System Modern Journal of Language Teaching Methods 8(11).

4. E.Alkarov, “Xalq ta‘limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi: islohotlar, tahlillar va tavsiyalar”, Qoraqalpoq davlat universiteti Axborotnomasi, №1, Nukus-2023.

5. <https://cyberleninka.ru/article>